

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Resumen de la jornada “¿Narrativas Postdigitales?”

POSTDIGITAL ¿NARRATIVAS POSTDIGITALES?

Facultad de Filología, Sala de Juntas, Edificio. A , Universidad Complutense de Madrid

22 de septiembre 2022

9,30h-9,45h	Miriam Llamas Ubieto (UCM): <i>¿Narrativas postdigitales?</i>
9,45h-10,15h	Antonino Pingue (UCM): <i>Real e irreal en lo postdigital: el destino de lo ficcional en una realidad como fenómeno informacional</i>
10,15h-11h	Amelia Sanz (UCM): <i>Dialogamos con Belén Gopegui sobre Quédate esta tarde y esta noche conmigo</i>
11h-11,30h	Pausa
11,30h-12h	Maria Robles (UCM): <i>Dialogamos con Julia Sabina sobre Vidas samurais</i>
12h-12,30h	Santiago Simón Peña (UCM): <i>Ciencia ficción andina postdigital: Liliana Colanzi en Ustedes brillan en lo oscuro (2022)</i>
12,30h-13h	Juan Antonio Latorre (UCM): <i>Normal People de S. Rooney: ¿análisis a mano o a máquina?</i>
13h-13,30h	Intervenciones de los estudiantes de la Universidad de Mayores (UCM)
13,30h-14h	Adrián Menéndez (UCM): <i>Anotar las marcas de lo postdigital:</i>

La jornada tuvo lugar el 22 de septiembre de 2022.

Resumen realizado por Miriam Llamas y Laura Sánchez.

La jornada “¿Narrativas postdigitales?” tuvo un marcado carácter de encuentro entre investigadores y colaboradores (estudiantes de la Universidad para Mayores que participaron en la parte de ciencia ciudadana del proyecto), con los escritores. Fue una forma de ver a qué estamos llegando y a qué preguntas estamos respondiendo sobre las narrativas postdigitales. Durante la jornada se trató de dar respuesta a en qué consiste lo postdigital y sobre todo a cómo lo encontramos en las narrativas contemporáneas.

En primer lugar **Antonino Pingue** reflexionó sobre el destino de la verdad ficcional en el entorno digital. Alegando que las nuevas tecnologías digitales no han cambiado solo el paradigma de verdad-ficcionalidad, sino, también, el paradigma de realidad. Esto es, el auge de la datificación, un término clave dentro del concepto de “postdigital”, implica, entre otra cosas, que el lenguaje deje de ser una representación y empiece a ser la forma de redefinir la realidad, y con ello a determinar fenómenos (dataísmo). El dato ya no es representación de nada, es la realidad misma. Lo real vuelve con los datos y la hiperrealidad de lo digital. La imagen virtual, la creación digital, es una manifestación plástica directa de datos de una nueva realidad (no su representación). Pingue afirmó que ahora pensamos la realidad como un fenómeno informacional y que, por tanto, este hecho tendría claras consecuencias ontológicas, ya no solo para la realidad factual que no se sabe si es engaño, pues lo que entraría en crisis es lo ficcional, hasta el punto de que la verosimilitud se ha impuesto sobre lo verdadero.

Por su lado, **Belén Gopegui**, en diálogo con **Amelia Sanz**, habló y comentó su obra desde la preocupación que de ella emana sobre la realidad postdigital. Precisamente la autora no vuelve la cabeza ante estos fenómenos (digitales y postdigitales) de los que hablamos y que tanto echamos en falta en otras producciones narrativas. Su tratamiento es sobre todo temático y se esfuerza en desvelar las contradicciones sociales para generar pensamiento público. Gopegui mencionó que se posiciona en la corriente que trata de desmontar la idea, poco neutral, de que la tecnología es neutral y procura visibilizar la absoluta materialidad que hay detrás de lo digital. Así, obras como *Quédate este día y esta noche conmigo*, confrontan a los protagonistas con el gigante tecnológico Google cuando estos deciden presentar juntos una extraña solicitud de trabajo a Google que este no puede jerarquizar ni procesar, porque es una ficción. Gopegui analiza así las posibles diferencias entre “información, verdad y realidad”. La ficción no entra en el juego de la verdad.

También **Julia Sabina**, investigadora y creadora dentro del campo de las artes audiovisuales, actualmente profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá, habló de su trabajo *Vidas samuráis*. Durante la jornada y

aludiendo a distintos elementos temáticos, estructurales y vitales de su obra, reflexionó sobre lo que considera que está aconteciendo en la sociedad postdigital: la experiencia como eje principal sobre el que se apoyan todos los contenidos digitales. Considera que está apareciendo algo nuevo que no responde a las lógicas de lo visual y que tiene que ver más con lo emocional y lo experiencial.

Santiago Simón Peña abordó a través del cuento “La cueva” de la obra de Liliana Colanzi, *Ustedes brillan en lo oscuro* (2022), cómo la ciencia ficción andina actual ofrece una cosmovisión en la que las tradiciones orales de elemento fantástico son transformadas en la mezcla con la visión científica hasta el punto de que se presentan concepciones del tiempo que se escapan de lo antropocéntrico.

En “La cueva” otras temporalidades han trascendido a través de la tradición oral ligadas a otras especies, situaciones naturales, microorganismos arcaicos, estalactitas. El cuento deja las posibilidades de las simulaciones y se enfoca en lo real. El portal del ciberespacio se convierte en un portal del tiempo. Así, la temporalidad cíclica resuelve una de las paradojas temporales de la Ciencia Ficción.

En el debate surgió la cuestión de las simulaciones y la virtualidad en las obras de ficción de Alison Speeding, “De cuando en cuando Saturnina” (historia de Bolivia Ciberpunk futuro), de Edmundo Paz Soldán, de Diamela Eldid (“Impuesto a la carne”), de Santiago Paez (“Crónicas del breve Reino”) (Rev de 1925) y de Prado Cejas.

Juan Antonio Latorre presentó un análisis de la obra de Sally Rooney , *Normal People* (2018), con ATLAS.ti Web, un software de lectura cualitativa-cuantitativa, en busca de las posibles marcas postdigitales de estas narrativas contemporáneas de gran alcance popular. En la obra, una novela que trata de la evolución en los roles sociales de una pareja, desde el instituto a la universidad, analizó los elementos postdigitales que utiliza la autora, tanto para describir la sociedad como para caracterizar a los personajes. Por ejemplo, a nivel formal se distinguen las identidades en función de su corrección gramatical, su uso del lenguaje en redes y en los chats conversacionales. Latorre habla de “identidades digitales” y de cómo evolucionan a lo largo de la novela, así como de la evolución digital de los personajes y cómo afecta a su realidad. Hecho que recuerda al concepto de “editorialización del yo”, en el que se aborda desde la

escuela francófona la construcción de la identidad en un proceso híbrido en el que lo digital y lo analógico se retroalimentan entre sí: una imbricación entre mis múltiples representaciones digitales y sus repercusiones analógicas; un proceso alejado de la imagen primera de avatar, como una identidad paralela, inventada y susceptible de ser cualquier cosa ajena al yo analógico.

Adrián Menéndez de la Cuesta presentó cómo se ha desarrollado en el proyecto rec-lit el proceso de anotar las marcas de lo postdigital desde la teoría, la propuesta construida colaborativamente para el análisis colaborativo de varios lectores investigadores y colaboradores, hasta llegar a los resultados. Menéndez de la Cuesta expuso, a través de una selección de obras variadas que se han analizado en el corpus de narrativa postdigital del proyecto REC-LIT con ATLAS.ti Web, cómo la taxonomía común ha dado resultados muy productivos y ha visibilizado formas inesperadas en las que lo postdigital está siendo representado y está permeando a su vez la estética representacional, el lenguaje mismo de algunas novelas. En su valoración y revisión de las etiquetas para extraer las marcas de lo postdigital en la narrativa actual, Menéndez de la Cuesta demostró que todas ellas han dado frutos,

aunque de formas diversas. Explicó cuáles han sido las más utilizadas y cómo a partir de algunas se puede llegar a la conclusión de que no hay una única realidad postdigital.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (16 de marzo de 2023). Resumen de la jornada “¿Narrativas Postdigitales?” *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdey>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 16/03/2023 / Entradas / postdigital, redes sociales, textos literarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Los sueños del libro digital interactivo: ¿qué se hicieron?, ¿dónde están en la era postdigital? Entrevista a Karine Duperret, Directora general de la editorial francesa L'apprimerie realizada por Amelia Sanz

SIGUIENTE

Lo postdigital fuera del canon: el caso de Lire. Magazine littéraire en Francia

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)

- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)
- mayo 2021 (1)
- marzo 2021 (3)

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress